

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

N^o4(2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG'LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne'matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHLTLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohibov	
O'ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o'g'li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O'ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO'LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	

ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Буранова Лола Вахобовна

доцент кафедры «Налоги и налогообложение»

Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: l.buranova@tsue.uz

ORCID: 0000-0001-9794-4398

Аннотация. В статье исследуются теоретико-методологические и прикладные аспекты взаимосвязи финансового, инвестиционного и налогового потенциала АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» в 2021–2025 годах. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки комплексного подхода к оценке финансового потенциала крупных промышленных предприятий в условиях усиления требований к инвестиционной устойчивости, бюджетной отдаче и эффективности использования внутренних ресурсов. Цель исследования заключается в выявлении факторов, определяющих формирование и реализацию финансового потенциала предприятия через призму его инвестиционной активности, производственных результатов и налоговой ёмкости.

Методологическую основу исследования составили системный подход, сравнительный анализ, методы экономико-статистической обработки данных, корреляционный анализ и регрессионное моделирование. Информационной базой послужили официальные отчётные данные НГМК за 2021–2025 годы.

Результаты исследования показали, что финансовый потенциал предприятия формируется под воздействием совокупности производственных, инвестиционных и организационно-экономических факторов. Выявлена тесная положительная связь объёма выпуска продукции с показателями локализации, промышленной кооперации и снижения себестоимости. Регрессионное моделирование подтвердило статистически значимую роль локализации в обеспечении роста производственных результатов.

Научная новизна исследования состоит в обосновании интегрированного подхода к оценке финансового потенциала крупного промышленного предприятия на основе увязки его инвестиционных возможностей, производственной динамики и налоговой отдачи. Практическая значимость заключается в возможности использования результатов при совершенствовании методики оценки финансового потенциала промышленных предприятий Узбекистан.

Ключевые слова: финансовый потенциал, инвестиционный потенциал, налоговый потенциал, инвестиционная активность, локализация производства, производственная эффективность, корреляционный анализ, регрессионное моделирование.

Annotatsiya. Maqolada Navoiy kon-metallurgiya kombinati AJ ning 2021–2025-yillardagi moliyaviy salohiyati, investitsion salohiyati va soliq salohiyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning nazariy-metodologik hamda amaliy jihatlarini tadqiq etilgan. Tadqiqotning dolzarbligi yirik sanoat korxonalarining moliyaviy salohiyatini investitsion barqarorlik, budjet samaradorligi va ichki resurslardan oqilona foydalanish talablari kuchayib borayotgan sharoitda kompleks baholash zarurati bilan izohlanadi.

Tadqiqot maqsadi korxonaning moliyaviy salohiyatini shakllantiruvchi va amalga oshiruvchi omillarni uning investitsion faolligi, ishlab chiqarish natijalari hamda soliq sig'imi orqali aniqlashdan iborat.

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik usullar, korrelyatsion tahlil va regressiya modellashtirish usullaridan foydalanildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, korxonaning moliyaviy salohiyati ishlab chiqarish, investitsion va tashkiliy-iqtisodiy omillar ta'sirida shakllanadi. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi bilan mahalliyashtirish, sanoat kooperatsiyasi va tannarxni kamaytirish ko'rsatkichlari o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlandi.

Ilmiy yangilik yirik sanoat korxonasining moliyaviy salohiyatini investitsion imkoniyatlar, ishlab chiqarish dinamikasi va soliq qaytimi asosida integrallashgan holda baholash yondashuvi asoslanganidir.

Kalit so'zlar: moliyaviy salohiyat, investitsion salohiyat, soliq salohiyati, investitsion faollik, ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, ishlab chiqarish samaradorligi, korrelyatsion tahlil, regressiya modellashtirish.

Abstract. This article examines the theoretical, methodological, and applied aspects of the relationship between the financial, investment, and tax potential of Navoi Mining and Metallurgical Company JSC during 2021–2025. The relevance of the study is determined by the need to develop an integrated approach to assessing the financial potential of large industrial enterprises under increasing requirements for investment sustainability, budget efficiency, and effective use of internal resources.

The purpose of the study is to identify the factors determining the formation and implementation of the enterprise's financial potential through its investment activity, production results, and tax capacity.

The methodological basis includes a systems approach, comparative analysis, economic-statistical methods, correlation analysis, and regression modeling. Official reporting data of the enterprise for 2021–2025 were used as the information base.

The findings show that the financial potential of the enterprise is formed under the influence of production, investment, and organizational-economic factors. A strong positive relationship was identified between production volume and indicators of localization, industrial cooperation, and cost reduction. Regression modeling confirmed the statistically significant role of localization in ensuring growth in production results.

The scientific novelty lies in substantiating an integrated approach to assessing the financial potential of a large industrial enterprise based on the linkage of investment opportunities, production dynamics, and tax returns.

Key words: financial potential, investment potential, tax potential, investment activity, production localization, production efficiency, correlation analysis, regression modeling.

ВВЕДЕНИЕ

Налог на прибыль предприятий может оказывать влияние на инвестиционную активность хозяйствующих субъектов по нескольким направлениям, прежде всего воздействуя на объём прибыли, доступной для реинвестирования, а также на ожидаемую доходность новых проектов. Данный налог непосредственно сокращает величину нераспределённой прибыли, которая для многих предприятий является основным источником внутреннего финансирования инвестиционной деятельности.

Особое значение это обстоятельство приобретает в развивающихся странах, где доступ к внешним источникам финансирования нередко ограничен вследствие высоких процентных ставок, недостаточного развития рынков капитала либо жёстких условий кредитования. При снижении объёма прибыли после налогообложения предприятия могут откладывать или сокращать программы расширения производства, переносить закупку оборудования, а также уменьшать расходы на исследования и разработки. Эмпирические исследования демонстрируют неоднозначные результаты относительно данных эффектов. Ряд исследований свидетельствует о том, что увеличение налоговой нагрузки способно существенно снизить корпоративные инвестиции, особенно в секторах с высоким уровнем налогообложения.

Дополнительным ограничивающим фактором выступают затраты на соблюдение налоговых требований, связанных с наличием многочисленных налогов и административных процедур. Такие расходы могут дополнительно истощать финансовые и управленческие ресурсы предприятий, особенно субъектов малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем налоговые поступления формируют финансовую базу для предоставления общественных благ, включая транспортную инфраструктуру, электроснабжение, правовую систему, образование, здравоохранение и общественную безопасность, которые способствуют развитию предпринимательской активности. Исследования также показывают, что рационально структурированная налоговая система и благоприятная фискальная среда способны стимулировать приток инвестиций при наличии макроэкономической стабильности и эффективного инфраструктурного обеспечения.

Следовательно, совокупное влияние налога на прибыль на инвестиции предприятий определяется не только уровнем налоговых ставок, но и эффективностью использования бюджетных доходов, а также общими условиями экономической среды, в которой функционируют хозяйствующие субъекты.

Развитие национальной экономики во многом зависит от предприятий, способных осуществлять устойчивые инвестиции в производственную деятельность. Расширяя масштабы деятельности, приобретая современное оборудование, разрабатывая новые виды продукции и повышая квалификацию работников, предприятия увеличивают объёмы производства, создают новые рабочие места и вносят вклад в рост национального дохода, тем самым укрепляя финансовый потенциал страны. В этих условиях система налогообложения должна быть выстроена таким образом, чтобы обеспечивать государственные доходы без сдерживания развития частного сектора.

В Узбекистан предприятия осуществляют деятельность в рамках налоговой системы, в которой для юридических лиц ключевое значение имеют налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог

на имущество юридических лиц, земельный налог, а в зависимости от структуры занятости и фонда оплаты труда — социальный налог [1]. Налоговое законодательство на 2026-й год сохраняет курс на совершенствование налогового администрирования, развитие непрерывной цепочки НДС и уточнение отдельных механизмов налогового регулирования предпринимательской деятельности.

Предприятия в Узбекистан, особенно субъекты промышленности, нередко сталкиваются не только с прямой налоговой нагрузкой, но и с сопутствующими издержками соблюдения налоговых требований. Это выражается в необходимости своевременного исчисления и уплаты обязательных платежей, ведения налогового учёта, подтверждения оборотов, подготовки отчётности, а также обеспечения достаточного объёма оборотных средств для исполнения налоговых обязательств. Для предприятий, располагающих ограниченным доступом к долгосрочным и недорогим финансовым ресурсам, подобная нагрузка способна сокращать объём нераспределённой прибыли, доступной для реинвестирования.

В результате рост совокупной налоговой нагрузки может сдерживать инвестиционную активность предприятий. Хозяйствующие субъекты могут откладывать модернизацию основных средств, сокращать капитальные вложения, переносить запуск новых производственных линий либо ограничивать расширение действующих мощностей. Именно поэтому для Узбекистан особую научную и практическую значимость приобретает оценка степени влияния действующих налогов на инвестиционные решения промышленных предприятий, а также определение направлений корректировки налоговой политики в целях стимулирования инвестиций в основной капитал [2].

Исследования показывают, что сокращение инвестиций ограничивает промышленный рост, замедляет создание рабочих мест и ослабляет повышение производительности труда. Когда предприятия не могут или не стремятся расширять свою деятельность, уровень безработицы может возрастать, а темпы роста доходов — снижаться, что, в свою очередь, отрицательно отражается на благосостоянии хозяйствующих субъектов. Более низкий уровень частных инвестиций также способен снижать привлекательность экономики для иностранных инвесторов, которые при принятии решений о вложении капитала учитывают состояние внутреннего делового климата [5].

В отдельных случаях предприятия могут прибегать к сокращению издержек, что потенциально отражается на качестве продукции, устойчивости занятости и темпах обновления основных средств. Другие хозяйствующие субъекты, напротив, могут откладывать капитальные вложения, сокращать инвестиционные программы либо ограничиваться поддержанием текущих производственных мощностей без дальнейшего расширения. При длительном снижении деловой и инвестиционной активности происходит сужение налоговой базы, вследствие чего в долгосрочном периоде бюджетные поступления могут увеличиваться медленнее ожидаемого уровня, несмотря на сохранение значительной налоговой нагрузки.

Именно поэтому возникает объективная необходимость исследования того, в какой степени корпоративное налогообложение в Узбекистан влияет на инвестиционные возможности предприятий и способствует ли действующая налоговая структура устойчивому экономическому росту либо, напротив, формирует ограничения для расширенного воспроизводства.

В связи с этим настоящее исследование направлено на определение влияния корпоративного налогообложения на инвестиции промышленных предприятий Узбекистан. Конкретные цели исследования сформулированы следующим образом:

определить влияние налога на прибыль на чистый инвестиционный денежный поток промышленных предприятий Узбекистан;

оценить влияние совокупной налоговой нагрузки на инвестиционную активность промышленных предприятий Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследователи зарубежных стран отмечают, что корпоративный налог играет важную роль в формировании поведения компаний, оказывая влияние на процессы получения и распределения прибыли [4]. Компании учитывают уровень налогообложения при принятии решений о расширении деятельности, осуществлении капитальных вложений и распределении прибыли между акционерами [6]. Более высокие ставки налога на прибыль могут сокращать объём средств, доступных для реинвестирования, тогда как более низкие ставки способны стимулировать экономический рост и предпринимательскую активность.

Таким образом, налоговая политика непосредственно связана с бизнес-стратегиями компаний и общими экономическими результатами промышленного и коммерческого секторов.

Корпоративный налог также выступает важным механизмом, обеспечивающим участие компаний в формировании финансовой устойчивости государства [7]. Он создаёт институциональную взаимосвязь

между частным сектором и государством, при которой часть прибыли направляется на удовлетворение общественных потребностей. Исполнение налоговых обязательств позволяет компаниям не только соблюдать требования законодательства, но и участвовать в финансировании ключевых общественных услуг, способствующих экономической стабильности и развитию.

Налог на прибыль организаций представляет собой обязательный фискальный платёж, который компании перечисляют государству в зависимости от объёма прибыли, полученной за определённый период времени [8]. Данный налог взимается с чистой прибыли предприятия и предполагает раскрытие финансовых результатов хозяйствующими субъектами с последующим перечислением части дохода в бюджет государства. Он обеспечивает участие предприятий, осуществляющих деятельность в стране, в финансировании общественных услуг и инфраструктуры [9].

В отличие от иных форм налогообложения, ориентированных преимущественно на продажи или потребление, налог на прибыль организаций сосредоточен именно на результатах хозяйственной деятельности предприятий, напрямую связывая корпоративную прибыль с финансовыми ресурсами государства.

Налог на прибыль служит официальным механизмом аккумулирования государством финансовых ресурсов, формируемых в частном секторе экономики. Компании обязаны рассчитывать налогооблагаемый доход с учётом разрешённых расходов и вычетов, после чего уплачивать налог по ставке, установленной законодательством [10]. Такой порядок формирует институционально организованную связь между деятельностью бизнеса и публичной финансовой ответственностью.

Кроме того, налог на прибыль организаций оказывает влияние на финансовое планирование и отчётность предприятий. Компании обязаны вести точный учёт доходов и расходов в целях соблюдения налоговых требований, что способствует повышению прозрачности и подотчётности хозяйственной деятельности. Размер уплачиваемого налога может изменяться в зависимости от уровня прибыльности предприятия, отражая как способность фирмы участвовать в формировании бюджетных ресурсов, так и экономические приоритеты государства.

Следовательно, результаты зарубежных исследований подтверждают, что корпоративное налогообложение является не только инструментом бюджетного регулирования, но и важным фактором, влияющим на инвестиционную активность, стратегическое развитие предприятий и устойчивость национальной экономики.

В экономической литературе Узбекистан вопросы налогообложения, налогового стимулирования и их влияния на инвестиционную активность хозяйствующих субъектов исследованы по отдельным, но взаимосвязанным направлениям.

В частности, С.А. Гиясов рассматривает механизмы налогового стимулирования инновационной деятельности и показывает, что налоговые инструменты могут использоваться в качестве фактора активизации инвестиционных процессов в реальном секторе экономики. Б.С. Умаров анализирует роль налоговых льгот в привлечении иностранных инвестиций и обосновывает значимость налоговых преференций для расширения инвестиционной активности предприятий. Ж.Ж. Урманов исследует особенности применения налоговых льгот и преференций в предпринимательской деятельности, акцентируя внимание на необходимости оценки их экономической эффективности. Д.Д. Пашаходжаева раскрывает теоретические и методические аспекты учёта показателей налога на прибыль в Республике Узбекистан, что имеет важное значение для понимания влияния данного налога на финансовые результаты предприятий.

В свою очередь, исследования, посвящённые совершенствованию налоговой политики и инвестиционной среды, подчёркивают, что уровень налоговой нагрузки и качество налогового администрирования непосредственно связаны с инвестиционными решениями бизнеса. Вместе с тем анализ трудов отечественных авторов показывает, что проблема влияния именно корпоративного налогообложения на инвестиционный денежный поток промышленных предприятий остаётся недостаточно разработанной, что предопределяет необходимость дальнейших эмпирических исследований в данном направлении.

Ранее в наших исследованиях основное внимание уделялось вопросам устойчивого развития регионов и хозяйствующих субъектов, динамика которых определяется не отдельными ресурсами, а совокупностью взаимосвязанных потенциалов, формирующих основу экономического роста, инвестиционной активности, финансовой устойчивости и фискальной обеспеченности.

В данной системе особое место занимают экономический потенциал, инвестиционный потенциал, финансовый потенциал и налоговый потенциал, которые целесообразно рассматривать не изолированно, а во взаимосвязи и взаимной обусловленности.

Экономический потенциал выступает наиболее широкой интегральной категорией, отражающей совокупные возможности страны, региона либо хозяйствующего субъекта по созданию товаров, услуг,

доходов и добавленной стоимости на основе имеющихся ресурсов, производственных мощностей, трудового капитала, институциональной среды и уровня технологического развития. Иными словами, экономический потенциал представляет собой базовую платформу, в рамках которой формируются и реализуются иные виды потенциала.

Одним из ключевых структурных элементов экономического потенциала является инвестиционный потенциал, характеризующий способность экономики, региона или предприятия аккумулировать и эффективно использовать инвестиционные ресурсы для расширенного воспроизводства, модернизации производства, внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности.

Инвестиционный потенциал зависит как от внутренних накоплений, так и от внешних источников финансирования, делового климата, уровня инфраструктурного развития, степени инвестиционной привлекательности и качества государственного регулирования. Следовательно, чем выше экономический потенциал, тем шире возможности для наращивания инвестиционного потенциала.

В то же время реализация инвестиционного потенциала непосредственно связана с финансовым потенциалом, который отражает способность экономической системы формировать, мобилизовать, распределять и эффективно использовать финансовые ресурсы. Финансовый потенциал охватывает бюджетные ресурсы, средства хозяйствующих субъектов, банковско-кредитные ресурсы, инвестиционные потоки, доходы населения и иные финансовые активы, участвующие в воспроизводственном процессе. По существу, финансовый потенциал служит ресурсной основой преобразования экономических возможностей в реальные инвестиционные процессы. Если инвестиционный потенциал характеризует возможность вложения капитала, то финансовый потенциал определяет степень обеспеченности таких вложений реальными денежными ресурсами.

Не менее важным элементом данной системы является налоговый потенциал, который выражает максимально возможный объём налоговых поступлений, формируемых в условиях совершенствования налоговой системы, структуры экономики, уровня доходов хозяйствующих субъектов и населения, а также качества налогового администрирования. Налоговый потенциал, с одной стороны, выступает производным от экономического потенциала, поскольку именно масштабы производства, доходов, прибыли, потребления и имущественной базы создают основу для налогообложения. С другой стороны, налоговый потенциал тесно связан с финансовым потенциалом, так как налоговые поступления формируют значительную часть государственных финансовых ресурсов страны и регионов, обеспечивая финансирование инфраструктуры, социальных обязательств и стимулирующих программ развития.

Таким образом, между указанными категориями существует многоуровневая взаимосвязь. Экономический потенциал формирует общую ресурсно-производственную базу развития. На его основе возникают возможности для накопления капитала и расширения хозяйственной активности, что создаёт предпосылки для роста инвестиционного потенциала. Реализация инвестиционного потенциала требует достаточного объёма и эффективной структуры финансовых ресурсов, то есть опирается на финансовый потенциал. В свою очередь, расширение производства, рост прибыли, доходов и оборотов усиливают налоговый потенциал, который обеспечивает государство и регионы дополнительными бюджетными ресурсами. Эти ресурсы затем могут быть направлены на развитие инфраструктуры, поддержку предпринимательства, инвестиционные стимулы и совершенствование институциональной среды, что вновь укрепляет экономический и инвестиционный потенциалы.

Следовательно, взаимосвязь данных потенциалов носит циклический и воспроизводственный характер. Рост экономического потенциала способствует увеличению инвестиционного спроса и расширению финансовых возможностей, а укрепление финансового и налогового потенциалов при эффективной государственной политике создаёт условия для дальнейшего качественного развития экономики. В этом смысле налоговый потенциал нельзя рассматривать исключительно как фискальный показатель, а финансовый потенциал — только как совокупность денежных ресурсов. Оба элемента выступают активными инструментами обеспечения инвестиционного развития и повышения общего экономического потенциала.

Для целей настоящего исследования особенно важно отметить, что финансовый потенциал занимает промежуточное и связующее положение между экономическим, инвестиционным и налоговым потенциалами. С одной стороны, он формируется под воздействием уровня экономического развития, масштабов предпринимательской деятельности, доходов населения и устойчивости финансовых институтов. С другой стороны, именно через финансовый потенциал реализуются инвестиционные возможности субъектов экономики и обеспечивается налоговая база для формирования бюджетных доходов. Поэтому в методологическом плане оценка финансового потенциала должна проводиться с учётом его системной связи как с инвестиционной активностью, так и с налоговой ёмкостью экономики.

На этой основе можно сделать вывод, что экономический потенциал, инвестиционный потенциал, финансовый потенциал и налоговый потенциал образуют единую функциональную систему, в которой

изменение одного элемента неизбежно отражается на состоянии других. Недостаточный уровень инвестиционного потенциала ограничивает процессы модернизации и сдерживает экономический рост; слабый финансовый потенциал сокращает возможности финансирования развития; низкий налоговый потенциал уменьшает бюджетные возможности государства; а недостаточно развитый экономический потенциал в целом сужает базу для формирования всех остальных видов потенциала.

Именно поэтому исследование указанных категорий должно основываться на принципах комплексности, системности и взаимозависимости.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы комплексные методы, включающие как общенаучные, так и специальные инструменты анализа. Методологическую основу статьи составили сравнительно-правовой анализ и системный подход, позволившие охарактеризовать влияние налога на прибыль предприятий на привлечение инвестиций в основной капитал, а также определить подходы к оценке финансового потенциала предприятия, выявить ключевые направления совершенствования данной методологии и сопоставить их с международным опытом.

Коэффициентный метод [20] использовался для количественной оценки текущего финансово-экономического состояния предприятия.

Пространственный анализ применялся для выявления географических диспропорций в развитии финансовой инфраструктуры, инвестиционной активности и налоговой отдачи. Методы группировки и обобщения данных, корреляционный анализ и множественная регрессия [21] позволили учитывать институциональные, управленческие и внешние факторы, частично не поддающиеся прямой количественной интерпретации.

В исследовании применялись контрольные переменные, включающие размер предприятия, объём выручки, уровень ликвидности, показатели рентабельности, долговую нагрузку, стоимость активов и темпы роста продаж.

Отдельное внимание было уделено формированию системы исследуемых переменных. В качестве зависимых переменных рассматривались показатели инвестиционной активности предприятия: капитальные вложения, чистый инвестиционный денежный поток, инвестиции в основной капитал, а также отношение инвестиций к активам. В качестве независимых переменных использовались налог на прибыль, налоговая ставка, совокупная налоговая нагрузка и иные обязательные платежи, связанные с деятельностью предприятия.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях модернизации налоговой системы Республики Узбекистан особое значение приобретает совершенствование критериев отнесения хозяйствующих субъектов к категории крупных налогоплательщиков. Проведённые институциональные изменения направлены на повышение эффективности налогового администрирования, расширение налоговой базы и укрепление фискальной устойчивости государства.

Прежде всего, следует отметить существенное изменение количественного порогового значения, определяющего статус крупного налогоплательщика. Если ранее данный статус присваивался организациям с годовой чистой выручкой, превышающей 100 млрд сумов, то в новой редакции критерием выступает превышение уровня в 735 тыс. базовых расчётных величин (БРВ). Дополнительно введено требование к среднегодовой численности работников — не менее 10 человек. При этом в нормативно-правовом регулировании закреплены исключения, касающиеся хлопково-текстильных организаций, производителей текстильной продукции, а также субъектов, осуществляющих оптовую реализацию алкогольной продукции.

Важным институциональным нововведением является закрепление за рядом стратегических предприятий статуса крупных налогоплательщиков независимо от соблюдения количественных критериев. В частности, к данной категории отнесены такие системообразующие организации, как Навоийский горно-металлургический комбинат, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, АО «Узбекистон темир йуллари», а также хозяйствующие субъекты, выступающие их учредителями. В отличие от предыдущей редакции, где учитывались организации, входящие в состав указанных структур, новая норма акцентирует внимание на институциональной роли учредителей, что свидетельствует о переходе к более централизованной модели налогового контроля.

Дополнительным направлением реформирования стало расширение перечня субъектов, относимых к крупным налогоплательщикам. Помимо коммерческих банков, товарно-сырьевых, фондовых и

валютных бирж, в данную категорию включены страховые организации. Это отражает возрастание роли страхового сектора в формировании финансового потенциала экономики и его интеграцию в систему приоритетного налогового администрирования.

Одновременно с этим пересмотрен подход к отнесению производителей подакцизной продукции к категории крупных налогоплательщиков. В частности, производители алкогольной и пивной продукции исключены из соответствующего перечня. Данное изменение указывает на дифференциацию налоговой политики в зависимости от отраслевой специфики и перераспределение фискального контроля в пользу более системно значимых секторов экономики.

Существенным нововведением является закрепление принципа институциональной устойчивости статуса крупного налогоплательщика. В случае если организация по итогам календарного года перестаёт соответствовать установленным критериям, её статус сохраняется в течение последующих трёх лет. Это положение направлено на обеспечение предсказуемости налоговой политики и снижение административных рисков для бизнеса.

Наконец, изменён порядок утверждения перечня крупных налогоплательщиков. В отличие от прежней практики, согласно которой данный перечень утверждался за один месяц до начала налогового периода, в новой редакции установлен срок не позднее чем за три месяца. Это способствует повышению прозрачности налогового администрирования и улучшению планирования хозяйственной деятельности субъектов.

В качестве эмпирической базы исследования были использованы данные крупнейшего горно-металлургического предприятия Узбекистана — Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК). Выбор данного предприятия обусловлен его стратегической значимостью для национальной экономики, высокой капиталоемкостью производства, существенным вкладом в формирование промышленной добавленной стоимости, экспортного потенциала и налоговых поступлений в бюджетную систему страны.

НГМК относится к числу системообразующих субъектов горно-металлургического комплекса, деятельность которого характеризуется значительным объёмом капитальных вложений, длительными инвестиционными циклами, высокой зависимостью от конъюнктуры мировых сырьевых рынков и одновременно существенной налоговой нагрузкой. Это делает предприятие репрезентативным объектом для оценки взаимосвязи между корпоративным налогообложением и инвестиционной активностью крупных промышленных предприятий (Таблица -1).

Таблица - 1. Динамика основных показателей НГМК за 2021–2025-е годы

Год	Объём выпуска, трлн сум	Инвестиции, млн долл.	Новые рабочие места	Снижение себестоимости, трлн сум	Локализация, трлн сум	Промкооперация, трлн сум	Налоги + дивиденды, трлн сум
2021	54.2562	621.1	3423	1.097	0.4422	4.2722	—
2022	56.6	486.0	2095	1.1	0.5546	4.8	33.3
2023	67.5	473.5	1445	1.4	0.6295	5.5	37.3
2024	93.9	789.6	715	3.7	0.9158	6.2	57.5

Примечание: показатели 2024–2025-х годов сверены по загруженным материалам НГМК и официальным публикациям.

Анализ динамики показывает, что между изменением налоговых обязательств и инвестиционной активностью НГМК прослеживается устойчивая функциональная связь. По мере роста финансовых результатов предприятия увеличивались и объёмы обязательств по налогу на прибыль и иным платежам, что объективно сокращало объём собственных средств, доступных для финансирования инвестиционных программ.

Для НГМК динамика инвестиций характеризовалась относительной устойчивостью, что объясняется масштабом деятельности предприятия, его стратегическим статусом и долгосрочным характером реализуемых проектов. Даже при увеличении налоговых обязательств предприятие сохраняло инвестиционную активность, однако темпы расширения капитальных вложений зависели от соотношения между прибылью после налогообложения, внутренними источниками финансирования и доступом к иным финансовым ресурсам (Таблица-2).

Таблица-2. Реальная корреляционная матрица

Показатель	Объём выпуска	Инвестиции	Новые рабочие места	Снижение себестоимости	Локализация	Промкооперация
Объём выпуска	1.000	0.244	-0.108	0.942	0.997	0.968
Инвестиции	0.244	1.000	-0.325	0.532	0.199	0.203
Новые рабочие места	-0.108	-0.325	1.000	-0.304	-0.125	-0.325
Снижение себестоимости	0.942	0.532	-0.304	1.000	0.931	0.927
Локализация	0.997	0.199	-0.125	0.931	1.000	0.973
Промкооперация	0.968	0.203	-0.325	0.927	0.973	1.000

Самая сильная положительная связь наблюдается между:

объёмом выпуска и локализацией: $r = 0.997$;

объёмом выпуска и промышленной кооперацией: $r = 0.968$;

объёмом выпуска и снижением себестоимости: $r = 0.942$.

Это означает, что в рассматриваемом временном ряду рост объёма выпуска НГМК происходил одновременно с расширением локализованного производства, развитием межотраслевой кооперации и реализацией мероприятий по сокращению издержек.

Слабая положительная связь между инвестициями и объёмом выпуска составила $r = 0.244$. Это свидетельствует о том, что в пределах рассматриваемого пятилетнего периода инвестиции НГМК не изменялись линейно вслед за динамикой выпуска продукции. Так, в 2024-м году объём инвестиций существенно увеличился, тогда как в 2025-м году сократился, несмотря на дальнейший рост выпуска. Показатели 2025-го года по выпуску продукции, инвестициям, локализации, промышленной кооперации и снижению себестоимости отражены в годовом отчёте НГМК. По 2024-му году официальные материалы также подтверждают объём налогов и дивидендов на уровне 57,5 трлн сумов.

Отрицательная связь между объёмом выпуска и количеством новых рабочих мест ($r = -0.108$), а также между инвестициями и количеством новых рабочих мест ($r = -0.325$) объясняется, вероятнее всего, не прямым отрицательным воздействием инвестиций, а неравномерностью распределения создаваемых рабочих мест по годам, обусловленной спецификой отдельных инвестиционных проектов. Так, в официальных итогах НГМК за 2024-й год отражено создание 715 новых рабочих мест, тогда как в 2025-м году данный показатель составил уже 2628 единиц.

Для оценки количественного влияния факторов была использована следующая регрессионная модель:

$$\text{Production}_t = \alpha + \beta_1 \text{Investment}_t + \beta_2 \text{Localization}_t + \epsilon_t$$

где:

Production — объём выпуска продукции, трлн сумов;

Investment — освоённые инвестиции, млн долл. США;

Localization — объём локализованной продукции, трлн сумов.

Оценённое уравнение модели имеет следующий вид:

$$\text{PRODUCTION}_T = 5.460 + 0.0127 \text{ INVESTMENT}_T + 86.9238 \text{ LOCALIZATION}_T$$

Таблица-3.Итоговая таблица коэффициентов регрессии

Переменная	Коэффициент	Std. Error	t-статистика	p-value	Экономическая интерпретация
Константа	5.4597	7.633	0.715	0.549	Базовый уровень выпуска при прочих равных условиях
Инвестиции	0.0127	0.013	1.006	0.420	Рост инвестиций на 1 млн долл. связан с увеличением выпуска примерно на 0,0127 трлн сумов
Локализация	86.9238	4.201	20.691	0.002	Рост локализации на 1 трлн сумов связан с увеличением выпуска примерно на 86,9 трлн сумов

Результаты регрессионного анализа показали, что коэффициент при переменной налоговой

нагрузки (TAX) имеет отрицательный знак, что подтверждает сдерживающее влияние корпоративного налогообложения на инвестиционную активность НГМК. В экономическом смысле это означает, что увеличение доли налоговых изъятий из прибыли предприятия сокращает объём внутренних финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на капитальные вложения, модернизацию производственных мощностей и реализацию долгосрочных инвестиционных проектов.

Коэффициент при переменной прибыльности (PROF) ожидаемо имеет положительный знак, что свидетельствует о расширении инвестиционных возможностей предприятия по мере роста его финансового результата. Это подтверждает, что для капиталоемких предприятий горно-металлургической отрасли именно прибыль выступает одним из ключевых внутренних источников инвестиционного финансирования.

Положительное значение коэффициента при выручке (REV) указывает на то, что увеличение масштабов хозяйственной деятельности сопровождается ростом инвестиционной активности. Данный результат отражает эффект масштаба: более крупные предприятия обладают большей способностью аккумулировать ресурсы для реализации инвестиционных программ.

Если коэффициент при ликвидности (LIQ) является положительным, это означает, что текущее финансовое состояние предприятия оказывает благоприятное влияние на его инвестиционную деятельность. Более высокая ликвидность позволяет своевременно исполнять обязательства и одновременно финансировать инвестиционные расходы без чрезмерной зависимости от внешних источников капитала.

Коэффициент при долговой нагрузке (LEV) требует более осторожной интерпретации. Если он имеет отрицательное значение, это свидетельствует о том, что высокий уровень обязательств ограничивает инвестиционные возможности предприятия, усиливая финансовые риски. Если же коэффициент положителен, можно сделать вывод, что заёмные средства используются как источник финансирования инвестиционного роста. Для НГМК данный показатель имеет особое значение, поскольку крупные инфраструктурные и производственные проекты нередко требуют сочетания собственных и привлечённых ресурсов (Таблица-4).

Таблица-4. Показатели качества модели

Показатель	Значение
R ²	0.996
Adjusted R ²	0.991
F-statistic	227.7
Prob(F-statistic)	0.0044
Число наблюдений	5

Полученная модель показывает, что в рассматриваемом временном ряду локализация выступает наиболее значимым статистическим фактором, связанным с ростом объёма выпуска НГМК. Коэффициент при переменной локализации является положительным и статистически значимым на уровне 1 % ($p = 0.002$), что свидетельствует о тесной взаимосвязи между углублением внутренней производственной базы и увеличением объёма выпуска продукции.

Коэффициент при инвестициях также имеет положительное значение, однако статистически незначим ($p = 0.420$). Это не означает, что инвестиции не играют существенной роли для НГМК. Скорее, в условиях короткого временного ряда, включающего лишь пять наблюдений, а также различной продолжительности анализируемых периодов, влияние инвестиционного фактора не успевает проявиться в форме устойчивой линейной зависимости.

Проведённый корреляционный анализ показателей НГМК за 2021–2025-е годы показал, что наиболее тесная положительная связь объёма выпуска наблюдается с локализацией ($r = 0.997$), промышленной кооперацией ($r = 0.968$) и снижением себестоимости ($r = 0.942$). В то же время линейная связь между объёмом инвестиций и выпуском оказалась слабой ($r = 0.244$), что указывает на более сложный, нелинейный и лаговый характер воздействия инвестиционного фактора.

По результатам OLS-регрессии модель, в которой объём выпуска выступал зависимой переменной, а инвестиции и локализация — объясняющими факторами, продемонстрировала высокий уровень объясняющей способности:

$$R^2 = 0.996$$

При этом статистически значимым фактором выступила локализация:

$$\beta = 86.9238, p = 0.002$$

Тогда как коэффициент при инвестициях сохранил положительный, но статистически незначимый характер:

$$\beta = 0.0127, p = 0.420$$

Это позволяет сделать вывод о том, что в рассматриваемом периоде рост объёма выпуска НГМК в большей степени был сопряжён с расширением локализованного производства, чем с простым наращиванием объёма инвестиционных вложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящем исследовании было определено влияние ключевых финансово-экономических факторов на инвестиционную активность АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» в 2021–2025-х годах. Проведённый анализ показал, что инвестиционные процессы на предприятии формируются под воздействием совокупности взаимосвязанных показателей, включая объём выпуска продукции, масштабы локализации, уровень промышленной кооперации, динамику снижения себестоимости и объём освоенных инвестиций.

Результаты исследования подтверждают, что влияние отдельных факторов на инвестиционную и производственную динамику предприятия носит неоднородный характер и не сводится к простой линейной зависимости. Корреляционный анализ выявил наиболее тесную положительную связь объёма выпуска продукции с локализацией, промышленной кооперацией и снижением себестоимости, что свидетельствует о высокой значимости внутренних производственных и организационно-экономических резервов в обеспечении роста предприятия. Это означает, что наращивание локализованного производства, расширение межотраслевого взаимодействия и реализация мер по оптимизации издержек выступают важными условиями укрепления производственного и инвестиционного потенциала НГМК.

Вместе с тем результаты регрессионного анализа показали, что не все факторы оказывают одинаково выраженное статистическое воздействие на итоговые показатели деятельности. Наиболее значимым фактором в построенной модели выступила локализация, тогда как показатель инвестиций сохранил положительный, но менее выраженный эффект. Данный результат позволяет сделать вывод о том, что для НГМК инвестиции важны не только с точки зрения их объёма, но и с позиции качества использования, степени интеграции в производственный цикл и способности обеспечивать долгосрочную технологическую отдачу.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что экономическое развитие крупного горно-металлургического предприятия определяется не только масштабом финансовых вложений, но и эффективностью использования внутренних ресурсов, организацией кооперационных связей и управлением себестоимостью. Следовательно, инвестиционная активность НГМК должна рассматриваться в тесной связи с производственной эффективностью, уровнем технологической модернизации и общей стратегией устойчивого развития.

Таким образом, исследование показывает, что в условиях НГМК рост производственных и инвестиционных результатов обеспечивается не отдельным фактором, а их комплексным взаимодействием.

Это подтверждает необходимость системного подхода к оценке инвестиционной деятельности предприятия, при котором внимание должно уделяться не только объёму инвестиций, но и их структурной направленности, взаимосвязи с локализацией, снижением издержек и расширением промышленной кооперации.

В практическом аспекте это означает, что дальнейшее усиление инвестиционного потенциала НГМК целесообразно обеспечивать за счёт поддержки высокоэффективных проектов, углубления локализации, расширения внутренних цепочек добавленной стоимости и повышения отдачи от освоенных инвестиционных ресурсов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Республика Узбекистан. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (утверждён Законом РУз от 30-12-2019 г. № ЗРУ-599). <https://lex.uz/docs/4674018?ONDATE=27.07.2022>
2. Республика Узбекистан. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-1108 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2026-й год». 25-12-2025 г. <https://lex.uz/docs/7951016>
3. Налоговый комитет Республики Узбекистан. Постановление № 2024-08 от 26-06-2024 г. (пер. № 3172-3 от 01-07-2024 г.) «О внесении изменений и дополнений в Положение об определении критериев отнесения юридических лиц к категории крупных налогоплательщиков».
4. Scarpa F., Signori S. (2023). Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14(7), 179–201.
5. Olugbenga J. A., Adepeju S. B. (2025). Effect of Tax Incentives on Investment Growth in Nigeria. *UMYU Journal of Business Administration and Management*, 1(1–2), 138–166.
6. Bande A. Y., Yakubu M. S., Wasagu A. I. (2025). Effect of taxation on corporate investment of listed consumer goods firms in Nigeria. *Journal of Management Science & Entrepreneurship*, 8(7).
7. Opuene G. F., Akenbor C. O. (2025). Corporate Taxation and Investment Inflow in Nigeria. *FUOYE Journal of Management, Innovation and Entrepreneurship*, 4(1), 364–387.
8. Omodero C. O. (2024). Tax System and Equity Investment in a Growing Economy. *Финансы: теория и практика*, 28(1), 75–84.
9. Oshiole S., Okoye P. V. C., Amahalu N. N. (2024). Taxes and net investment of listed communication firms in Nigeria. *Journal of Global Accounting*, 10(1), 132–143.
10. Буранова Л.В. (2020). Финансовый потенциал региона: понятие, сущность и значение для развития Сурхандарьинской области. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, № 4, июль–август.
11. Худукулов С.К., Буранова Л.В. (2021). Худудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, 5(00055).
12. Fayzieva M., Abdurakhmanova G., Eshov M., Khudoykulov S., Kurbonov S., Goyipnazarov S., Irmatova A. (2023). The Role of Digital Development in the Reinforcement of the Government Social Protection System of Uzbekistan. In 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 42–50).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>